

ОРГОДОЛ БАЯРБИЛЕГ

*студент, ф-т підготовки іноземних громадян, ХНАДУ
Научний керівитель – Гура В.А., ст. преп., каф. філології і
лінгводидактики, ф-т підготовки іноземних громадян, ХНАДУ*

СИМВОЛЫ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В матеріальній культурі різних країн і народів існує немало предметів-символів, які мають давню історію, воспетих в народнопоетическому творчестві і добре знайомих нашим сучасникам.

Широко відомий і популярний сьогодні в країнах Центральної Азії, в частині, в Монголії епічний цикл про подвиги богатыря Гэсэра. Неотъемлемою атрибутом цього воїна-богатыря поряд з богатырською одягом-бронєю і бойовою кольчугою була *стріла*. З былин про богатыря Гэсэра ми знаємо, що політ такої стріли «птиць парящих швидше». Стріла – це символ сили, сили і перемоги над ворогом. Пошита могутньою рукою героя, стріла поразить ворога, наводить на нього страх і жах.

Стріла як символ чоловічої енергії, як олицетворення життя була незмінною атрибутом монгольських шлюбних обрядів, на яких звучало таке побажання: «Пускайте стрілу, збільшуйте сім'ю». Жених приходив на шлюб з луком в руках, і там йому вручали стрілу. У монгольській нареченій на шлюб був мішечок з стрілами: в час торжества стрілу закріплювали в опорній стовпці юрти, а потім клали в изголов'є шлюбного ложа. В старих обрядах і ритуалах ламаїзму, поширеного в Центральної Азії серед монголів, тибетців, бурят і калмыків починаючи з 16 століття, стріла символізувала боротьбу з лихими духами. Як відомо з старих джерел, ці народи виготовляли стріли-годили з наконечниками з дерева в вигляді чотиригранних скульптурних композицій. Вони складалися з кількох поясів орнаменту, майстерно вирізаних і розфарбованих.

Стрільба з лука, вимагавша сили і меткості, і сьогодні входить в склад національних ігор Монголії порівно з скачками і народною боротьбою. Раніше такі змагання були приурочені до великих релігійних свят, які проходили у стінах буддійських монастирів, збираючи жителів з усієї країни.

Отже, стріла для народів Центральної Азії – це традиційний елемент воїнського озброєння і символ чоловічої сили і енергії. А що ж символізує жіночий початок? Одним з таких символів можна назвати колокольчики, які за традицією були підвішені до даху буддійських

храмов. Как известно, именно колокольчики должны были защищать храм от злых духов.

Согласно буддийскому учению, колокольчик символизировал праджню – высшую мудрость, а также женское пассивное начало. Вместе с другим символом, представленным ваджрой – молнией, – означающей мужское активное начало, колокольчик является главным атрибутом бога Ваджрадхары, который в традициях многих буддийских школ отождествляется с адибуддой – первоначальным буддой, воплощением всех будд прошлого, настоящего и будущего времени.

Каким же был древний буддийский колокольчик? Что было изображено на нем? По нижнему краю колокольчика изображены вертикально поставленные ваджры, над ними – кайма с чудовищными трехглавыми личинами, между которыми находились древние символы буддизма. Например, колесо с восемью спицами – знак учения будды Шакьямуни; цветок лотоса – символ чистоты и незапятнанности буддийского учения и т.д. Далее над буддийской символикой находилась восьмилепестковая розетка. В каждой лепестке розетки можно было увидеть имя одной из восьми дакинь – женских божеств, оказывающих разнообразную помощь последователям буддийской веры. Если взглянуть на колокольчик сверху, то можно увидеть гирлянды подвесок и личин, а также лепестки цветочной розетки, которые образуют очертания мандалы. Напомним, что понятие «мандала» восходит к культурной традиции древней Индии и олицетворяет модель Вселенной. Мандала может иметь вид жертвенного блюда, подносимого в качестве дара Будде. Мандала, которую образует проекция колокольчика, состоит из круга, внутри которого находятся изображения ваджр. Квадрат символизирует четыре стороны света, находящиеся под защитой божеств *локанал*, которые искореняют зло и преграждают путь проникновению враждебных буддизму сил. И, наконец, вертикаль ручки колокольчика означает соединение двух начал: активного и пассивного, мужского и женского.

Как же создавался колокольчик? По древней традиции народов Монголии, Непала, Тибета для отливки из бронзы или специального сплава, состоящего из цинка, серебра и свинца. Сначала мастер изготавливал глиняную форму, покрывал ее специальным составом из козьего жира бамбуковой сажи. Затем на поверхность этого слоя художник наносил рельеф орнамента и покрывал его слоем жидкой глины. Когда глины высыхала, следовало нанести еще несколько новых слоев. Через небольшие отверстия внутрь формы мастер заливал расплавленную бронзу. И, наконец, когда металл остывал, глиняная форма разбивалась. Как рассказывали старые монгольские мастера, для улучшения звучания колокольчика его надо было нагреть вторично, а затем быстро охладить. Так происходило создание колокольчика, звучание которого во многом определялось мастерством и опытом мастера. Как известно,

В заключение отметим, что, рассказывая о стреле и колокольчике, мы хотели привлечь внимание читателей к хорошо известным сегодня предметам, за каждым из которых – глубокие традиции истории и культуры народов Центральной Азии. По нашему мнению, знакомство с информацией лингвострановедческого характера, с историей и традициями народов мира может и должно проходить как на занятиях по РКИ, так и в рамках самостоятельной научно-исследовательской работы иностранных учащихся, расширяя и обогащая их кругозор и способствуя эффективному осуществлению межкультурной коммуникации.

Литература:

1. Жюль К.К., Выдрин Д.И. Куда бредет пилигрим: Вост. религии, культура, молодежь. – К.: Молодежь, 1988. – 232 с.

СИМВОЛИ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Стаття присвячена символам культури народів Центральної Азії. Автор акцентує увагу на тому, що такі предмети-символи як «стріла» і «дзвіночок», володіють високим семіотичним статусом і передають у концентрованій і символічно збагаченій формі колективні уявлення про цінності культури народів Центральної Азії.

Ключові слова: *символи культури народів Центральної Азії, предмети-символи, цінності культури народів Центральної Азії.*

THE CULTURAL SYMBOLS OF PEOPLES FROM CENTRAL ASIA

The article is devoted to the cultural symbols typical for the peoples living in Central Asia. It is emphasized that some symbolic objects, such as “an arrow” and “a bell”, are characterized by a high semiotic status and therefore present common notions of cultural values for Central Asians in the most concentrated and symbolically saturated form.

Key words: *cultural symbols of peoples from Central Asia, symbolic objects, cultural values for Central Asians.*